

A CONEXÃO ENTRE A DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E AS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS VISANDO APRIMORAR O BEM-ESTAR DO PACIENTE: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA CONDUZIDA NAS CIDADES DE ALTAMIRA E BRASIL NOVO-PA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 12/04/2024](#)

THE CONNECTION BETWEEN TEMPOROMANDIBULAR DYSFUNCTION AND THERAPEUTIC APPROACHES AIMING TO IMPROVE PATIENT WELL-BEING: AN ANALYSIS AND STATISTICS CONDUCTED IN THE CITIES OF ALTAMIRA AND BRASIL NOVO, PA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10967403

Jhose Carla Morais Brito¹, Matheus Henrique Hespanhol Araújo¹, Tamiris Lira Barros¹, Beatriz Joelyni de Farias Morais¹, Lucas Silva Souza¹, Matheus Oliveira Castro¹, Rayane Lopes Cavalcante Azevedo¹, Francisco Angelis Herrera¹, Bianca Cruz Silva¹, Thalya Karla Silva Lopes¹ Danyela Haykel Claro dos Santos Silva²

Resumo

Objetivo: Elucidar os pacientes sobre os impactos que a Disfunção Temporomandibular (DTM) pode causar na qualidade de vida dos acometidos por essa condição e promover a informação sobre como o tratamento multidisciplinar pode devolver a qualidade de vida do paciente. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura para embasamento teórico e pesquisa de campo quantitativa e qualitativa realizada nas cidades de Altamira e Brasil Novo, no estado do Pará. Desse modo, foi elaborado um questionário aplicado em 100 pacientes para obtenção de dados. **Resultados:** No presente estudo foram avaliados 100 questionários. Da amostra em questão, a maioria era do gênero feminino (68%), com idade de 15 e 68 anos. Os participantes do estudo foram submetidos ao preenchimento de um questionário, entregue pelos alunos, que contou com questões relacionadas aos sintomas de DTM, elaborado para esta pesquisa. **Conclusão:** A Disfunção Temporomandibular é uma condição que pode ter um impacto substancial na qualidade de vida dos pacientes. É essencial que haja um aumento no conhecimento público sobre a DTM para garantir diagnósticos precoces e tratamentos adequados. Além disso, uma abordagem multidisciplinar é fundamental para lidar eficazmente com essa condição complexa e ajudar os pacientes a recuperar uma melhor qualidade de vida.

Palavras-Chave: Conscientização, Diagnóstico Precoce, Disfunção Temporomandibular, Impactos na Saúde, Qualidade de Vida, Tratamento Multidisciplinar.

INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação localizada na região da mandíbula, que é responsável por conectar a mandíbula ao crânio. Essa articulação desempenha um papel crucial nos movimentos de abrir e fechar a boca, bem como nos movimentos de mastigação e de fala. Ela é composta por uma estrutura complexa, incluindo a própria articulação, um disco articular entre a mandíbula e o crânio, ligamentos, músculos e outros componentes. (Okeson; 2000)

No entanto, assim como qualquer organismo problemas podem ocorrer no funcionamento da articulação, resultando em condições como a disfunção temporomandibular. Essa condição pode causar dor intensa e desordem na articulação e nos músculos associados. O diagnóstico e tratamento desses problemas na ATM são realizados por profissionais especializados em DTM que têm o conhecimento necessário para avaliar e tratar essas questões. (BORTOLAZZO, Gustavo Luiz et al; 2015)

A relação entre a DTM e o bem-estar do paciente é significativa. A DTM é uma condição que afeta as articulações temporomandibulares (ATMs) e os músculos da mastigação, causando dor e desconforto ao realizar movimentos básicos. Os sintomas da disfunção temporomandibular podem incluir dor de cabeça, dor facial, dor no pescoço e mandíbula, dificuldade em abrir a boca completamente, estalidos ou crepitações nas articulações e até mesmo zumbido no ouvido. Esses sintomas podem afetar negativamente o estado emocional e físico do paciente, interferindo em suas atividades diárias normais e qualidade de vida. (TRIZE, Débora de Melo et al; 2018)

Ademais, em alguns casos, a dor miofascial pode afetar a articulação e a movimentação adequada da mandíbula, o que por sua vez pode influenciar a fala. A dor intensa na região da mandíbula, maxilar ou áreas próximas pode causar dificuldades na pronúncia de certos sons ou palavras, afetando a fluência e a clareza da fala, portanto, dificulta a comunicação do indivíduo interferindo no seu contato social. Além disso, o desconforto constante pode levar a uma tensão muscular na região da boca e da mandíbula, o que pode impactar a articulação das palavras. No entanto, os efeitos específicos variam de acordo com a gravidade da DTM, a resposta individual à dor e outros fatores físicos e emocionais associados à condição. A dor e o desconforto constantes também podem interferir no sono e no descanso adequados, levando a fadiga e diminuição da capacidade de concentração. (MELCHIOR, Melissa de Oliveira; MAZZETTO, Marcelo Oliveira; MAGRI, Laís Valencise; 2019)

Portanto, é essencial que os pacientes com essa condição recebam um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para garantir uma boa qualidade de vida. A busca por um profissional especializado pode ser fundamental para garantir um manejo adequado.

MÉTODOS

O trabalho em questão se utilizou de revisão integrativa de literatura para embasamento teórico e pesquisa de campo quantitativa in loco nas cidades de Altamira e de Brasil Novo, Pará.

A busca foi realizada com base na pesquisa de artigos por meio de banco de dados, sendo estes Pubmed e Scielo, recorrendo ao cruzamento das seguintes palavras-chave:

“Articulação Temporomandibular”, “Síndrome Miofascial de Disfunção Dolorosa Temporomandibular”, “Transtornos da Articulação Temporomandibular”, “Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular”, “Tratamento DTM”, “DTM bem-estar”, “Sistema Estomatognático DTM”, “Sintomas DTM”, “Cefaleia DTM” e “DTM Oclusão”.

A seleção dos artigos foi realizada durante o período de agosto a outubro de 2023, com base nos títulos que abordam a associação entre a Disfunção Temporomandibular (DTM) e o tratamento visando a melhoria e o bem-estar do paciente, assim como as formas de amenizar a sintomatologia dolorosa desse quadro. Deste modo, foram encontrados 99 artigos na Pubmed e Scielo.

Para escolha inicial dos trabalhos a serem utilizados, foram coletados aqueles que estavam disponíveis nas plataformas de busca. Após revisão dos artigos, foram selecionados aqueles que seguiam os critérios de inclusão: artigos relevantes à temática e que tivessem sido publicados entre os anos de 2013 e 2023 que estivesse escrito ou traduzido para língua portuguesa.

Artigos que não apresentavam resumos na base de dados, não se encontravam tradução para o português, e não tinha relevância para o trabalho foram excluídos. Um total de 77 artigos foram descartados e 22 artigos foram utilizados para apuração de informações para a presente pesquisa.

A amostra foi constituída por 100 voluntários de ambos os sexos, com idades entre 12 e 68 anos, que aceitaram participar do estudo. Foram coletados dados referentes a sexo, idade, sintomas associados a DTM, queixas relatadas espontaneamente, sintomas para os quais os pacientes responderam afirmativamente e sinais/sintomas clínicos detectados que podem apontar para um quadro de disfunção temporomandibular.

Para coleta de dados utilizamos um questionário impresso, que aplicado aos participantes de Altamira e Brasil Novo. O questionário continha o total de 16 perguntas, abertas e fechadas, o Quadro 1 apresenta o questionário empregado. Após o preenchimento do formulário foi explicado a temática do trabalho e as dúvidas remanescentes.

Quadro 1- Questionário aplicado aos participantes

Questionário
1. Nome: _____
2. Idade: Qual é a sua idade?
3. Gênero: Qual é o seu gênero? () M () F
3. Conhecimento sobre DTM: Você já ouviu falar da Disfunção Temporomandibular (DTM)? a) SIM b) NÃO

4. Sintomas:

Você experimentou algum dos seguintes sintomas relacionados à DTM? (Marque todas as que se aplicam)

- Dor na mandíbula
- Dor de cabeça
- Dor de ouvido
- Dificuldade em abrir ou fechar a boca
- Estalos ou sons na mandíbula
- Dor no pescoço e ombros

5. Impacto na Vida Diária: Como a DTM afeta sua qualidade de vida no dia a dia? (Escala de 1 a 5, sendo 1 = nenhum impacto e 5 = impacto severo)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Não sei

Você tem dificuldade, dor ou ambas ao abrir a boca, por exemplo, ao bocejar?
a) SIM b) NÃO

Sua mandíbula fica “presa”, “travada” ou sai do lugar?
a) SIM b) NÃO

Você tem dificuldade, dor ou ambas ao mastigar, falar ou usar sua mandíbula?
a) SIM b) NÃO

Você percebe ruídos na articulação da sua mandíbula?
a) SIM b) NÃO

Sua face fica rígida, apertada ou cansada com regularidade?
a) SIM b) NÃO

<p>6. Tratamento e Gerenciamento: Você buscou tratamento ou orientação médica para a DTM?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p> <p><input type="checkbox"/> Não sei qual especialista buscar</p>	
<p>7. Tratamentos Utilizados: Se sim, quais tratamentos você tentou ou utiliza para aliviar os sintomas da DTM? (Marque todas as que se aplicam) –</p> <p><input type="checkbox"/> Fisioterapia</p> <p><input type="checkbox"/> Uso de placas de mordida</p> <p><input type="checkbox"/> Medicação</p> <p><input type="checkbox"/> Terapias alternativas (acupuntura, quiropraxia, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> Cirurgia</p> <p><input type="checkbox"/> Outros (especifique):</p>	
<p>9. Recomendações: Você recomendaria a alguém que está enfrentando problemas de DTM a buscar tratamento ou ajuda médica?</p> <p><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

RESULTADOS

No presente estudo foram avaliados 100 questionários. Da amostra em questão, a maioria era do gênero feminino (68%), com idade de 15 e 68 anos. Os participantes do estudo foram submetidos ao preenchimento de um questionário, entregue pelos alunos, que contou com questões relacionadas aos sintomas de DTM, elaborado para esta pesquisa.

A Tabela 01 apresenta os dados levantados a partir do conhecimento dos pacientes sobre a disfunção temporomandibular.

A Tabela 02 apresenta os dados levantados a partir do questionário e caracterizam os participantes quanto ao seu gênero

A Tabela 03 apresenta a descrição dos sintomas apresentados pelos participantes.

A Tabela 04 apresenta os dados levantados sobre o impacto da DTM causa do dia a dia do paciente.

Tabela 01

Apresenta os dados de do levantamento de quantas pessoas tinham conhecimento sobre DTM

Você já ouviu falar da Disfunção Temporomandibular(DTM)?	
Sim	38,1%
Não	61,9%

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

Tabela 02

Nos mostra a distribuição dos pacientes de acordo com seu gênero.

Distribuição dos pacientes	
Masculino	32%
Feminino	68%

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

Tabela 03

Apresenta os dados referentes a distribuição dos sintomas associados a DTM.

Sintomas Associados a DTM	Distribuição
Dor na Mandíbula	42%
Dor de Cabeça	77,8%
Dor de Ouvido	42%
Dificuldade em abrir ou fechar a boca	23,5%
Dor no pescoço e ombros	46,9%
Estalos ou sons na mandíbula	56,8%

Tabela 04

Apresenta os dados levantados sobre o impacto da DTM causa do dia a dia do paciente.

Como a DTM afeta sua qualidade de vida no dia a dia? (Escala de 1 a 5, sendo 1 = nenhum impacto e 5 = impacto

	severo)
1	26,6%
2	8,5%
3	5,3%
4	4,6%
5	2,1%
Não sei	54,3%

FONTE: ACERVO DOS AUTORES (2023)

DISCUSSÃO

A DTM é uma condição que está diretamente relacionada à odontologia, pois afeta as articulações temporomandibulares e os músculos da mastigação. A dor crônica e os sintomas associados podem causar estresse, ansiedade, irritabilidade e até depressão. Os cirurgiões- dentistas desempenham um papel importante no diagnóstico e tratamento, trabalhando em conjunto com outros profissionais de saúde, como fonoaudiólogos, fisioterapeutas e bucomaxilofaciais. Outrossim, para se identificar a disfunção temporomandibular é necessário realizar uma avaliação clínica detalhada para identificar os sintomas e sinais, além de realizar exames complementares, como radiografias e ressonâncias magnéticas, se necessário. Com base nesses resultados, o profissional pode fazer o diagnóstico e recomendar o tratamento adequado. (Ferreira LA et al., 2016).

O conhecimento da população em relação à DTM varia amplamente. Alguns podem estar bem-informados sobre o estado devido a experiências pessoais ou informações médicas, enquanto outros podem ter apenas um entendimento limitado ou mesmo nenhum conhecimento sobre o assunto. É notório que a falta de informação adequada pode levar

a um diagnóstico tardio e a tratamentos inadequados. (List, T., & Jensen, R. H. 2017)

A dor miofascial é caracterizada na dor nos músculos da face e pescoço, pode ser um sintoma proeminente do disfuncionamento da articulação. Essa dor pode ser localizada em áreas como a mandíbula, têmporas, músculos mastigatórios e ao redor da articulação temporomandibular. (GUI, Maísa Soares; PIMENTEL, Marcele Jardim; RIZZATTIBARBOSA, Célia Marisa. 2014). Por sua vez, as dores orofaciais abrangem uma gama mais ampla de desconfortos na região bucal e facial, incluindo dor na boca, gengivas, lábios e outras estruturas associadas à fala e à mastigação. A DTM muitas vezes está associada a essas aflições, intensificando-se com atividades como mastigação, fala e movimentos da mandíbula. (LÍBERA, Juliana Dela et al. 2022)

As DTMs podem ser divididas em duas categorias principais: musculares e articulares. As disfunções musculares estão primariamente relacionadas aos músculos envolvidos na mastigação e no movimento da mandíbula, envolvendo frequentemente problemas como dor muscular, espasmos, limitações de movimento e sensibilidade ao toque. Já as DTMs articulares afetam diretamente a articulação temporomandibular, incluindo condições como deslocamento do disco articular, ruídos articulares, dor ao movimentar a mandíbula e dificuldade em abrir ou fechar a boca. Ambos os tipos de DTM podem causar desconforto significativo e impactar as atividades diárias, sendo essencial o diagnóstico preciso para um tratamento eficaz. (SILVA, Ludmila Maria Alves et al .2023).

As mulheres têm maior propensão a desenvolver condições como bruxismo e apertamento dentário, que são contribuintes comuns para as DTMs musculares. Além disso, flutuações hormonais durante o ciclo menstrual e em fases como a gravidez podem desencadear ou agravar sintomas de DTM, como dor na mandíbula, dores de cabeça e tensão muscular. O estresse, muitas vezes mais prevalente em mulheres devido a múltiplos papéis sociais, pode também desempenhar um papel

significativo no desencadeamento ou na intensificação dos sintomas das DTMs musculares. (FERREIRA, Claudia Lúcia Pimenta; SILVA, Marco Antônio Moreira Rodrigues da; FELÍCIO, Cláudia Maria de .2016).

O tratamento da DTM na odontologia pode envolver diferentes abordagens, dependendo do caso específico. Isso pode incluir terapias conservadoras, como uso de placas de mordida para descompressão das ATMs, fisioterapia para fortalecimento muscular e relaxamento da região, além de orientações sobre hábitos alimentares e redução do estresse.

Em casos mais complexos, o dentista pode encaminhar o paciente para um especialista em dor orofacial ou cirurgião bucomaxilofacial, que poderá oferecer tratamentos mais avançados, como cirurgia corretiva ou uso de toxina botulínica para alívio da dor.

É importante destacar que a DTM requer um tratamento individualizado, pois as causas e sintomas podem variar de pessoa para pessoa a abordagem multidisciplinar se faz necessária devido à sua natureza complexa. Os profissionais de saúde, como dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e médicos, frequentemente trabalham em conjunto para proporcionar o melhor cuidado ao paciente.

Ademais, a intervenção fisioterapêutica oferece um papel fundamental no manejo dos sintomas associados à disfunção, empregando uma abordagem multifacetada para aliviar a dor, restaurar a função mandibular e promover a recuperação. Por meio de técnicas específicas, como terapia manual, exercícios de fortalecimento e alongamento, além de modalidades terapêuticas, os fisioterapeutas direcionam-se à redução da tensão muscular, melhora da mobilidade articular e correção de padrões de movimento prejudiciais, visando a reintegração do paciente em suas atividades diárias sem os sintomas debilitantes. Essa abordagem personalizada, aliada à orientação sobre autocuidado e mudanças no estilo de vida, oferece um suporte eficaz para a gestão e a mitigação dos impactos decorrentes da DTM. (PELICOLI, Marcelo et al. 2017)

Este estudo buscou correlacionar os impactos da Disfunção Temporomandibular com a qualidade de vida do paciente. De início 61,9% dos participantes relataram que não conheciam ou nunca ouviram falar sobre a Disfunção Temporomandibular, paralelo a isso, foi constatado que 54,3% do espaço amostral não sabem mensurar o quanto os sintomas associados a DTM, justamente porque eles desconhecem a disfunção, desse modo, os pacientes acometidos não conseguem relacionar os sintomas que foram relatados com o funcionamento anormal da articulação e seus impactos na sua rotina diária, em contrapartida, a maioria dos participantes relatava no mínimo 2 dois sintomas característicos da disfunção. Os principais sinais e sintomas de DTM encontrados neste estudo foram: Dor de cabeça (77,8%), Estalos ou sons na mandíbula dor sobre a ATM (60%). Ademais, podemos constatar que a maioria dos pacientes que participaram são do gênero feminino 68%, portanto, a disfunção temporomandibular tende a afetar mais as mulheres devido a uma combinação de fatores multifacetados o impacto psicossocial, incluindo níveis diferenciados de estresse e a tendência das mulheres em relatar e buscar tratamento para a dor com mais frequência, também pode contribuir para essa disparidade de gênero na incidência da DTM. Esses problemas podem ser iniciados devido a uma série de elementos, como a oclusão, posicionamento anômalo do côndilo da mandíbula, atividade exacerbada dos músculos faciais, hábitos disfuncionais e uma variedade de fatores psicossociais e psicológicos.

CONCLUSÃO

A Disfunção Temporomandibular pode ter impactos significativos na qualidade de vida do paciente, afetando não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e social. Os sintomas frequentes, como dor facial, dificuldade para mastigar e falar, além de dores de cabeça frequentes, podem resultar em limitações nas atividades diárias e até mesmo no sono. A dor crônica associada à DTM pode gerar estresse emocional, ansiedade e depressão, influenciando negativamente as interações sociais e o estado mental do indivíduo. Esses efeitos combinados muitas vezes resultam em um declínio na qualidade de vida,

afetando a capacidade de desfrutar das atividades cotidianas e comprometendo o bem-estar global do paciente. O tratamento adequado e a gestão dos sintomas são essenciais para minimizar esses impactos e restaurar a funcionalidade e o conforto do paciente afetado pela DTM.

REFERÊNCIAS

1. ARAÚJO, I. R. S., DA SILVEIRA, A. S., CARDOSO, M., TANNURE, P. N. **Conhecimento de cirurgiões-dentistas sobre a relação entre disfunção temporomandibular e fatores oclusais.** Revista De Odontologia Da UNESP, 48, e20190065. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-2577.06519>. Acesso em: 01/11/2023
2. BATTISTELLA, C. B. et al. **Intubação orotraqueal e disfunção temporomandibular: estudo longitudinal controlado.** Revista Brasileira De Anestesiologia, v. 66, n. 2, p. 126–132, 1 mar. 2016. Disponível em: Intubação orotraqueal e disfunção temporomandibular: estudo longitudinal controlado – ScienceDirect. Acesso em: 05/10/2023
3. BORTOLAZZO, Gustavo Luiz et al. **Efeitos da manipulação cervical alta sobre a atividade eletromiográfica dos músculos mastigatórios e amplitude de movimento de abertura da boca em mulheres com disfunção temporomandibular: ensaio clínico randomizado e cego.** Fisioterapia e Pesquisa, v. 22, p. 426-434, 2015.
4. BUENO, M. DA R. S., ROSA, R. R., GENARO, K. F., BERRETIN-FELIX, G. **Validação do protocolo de avaliação miofuncional orofacial MBGR para adultos com disfunção temporomandibular com deslocamento de disco com redução.** Cotas, 32(4), e20190132. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019132>. Acesso em: 31/10/2023
5. CAMACHO, G. B.; WALDEMARIN, R. DE A.; BARBIN, E. L. **Temporomandibular disorder in adults: retrospective study.** BrJP. 2021. Disponível em: scielo.br/j/brjp/a/D4XbYFzN5LBJCWY8RbR978t/?format=pdf. Acesso em: 30/10/2023

6. CHIODELLI, L., PACHECO, A. DE B., MISSAU, T. S., SILVA, A. M. T. DA, CORRÊA, E.
7. C. R. **Influência da hipermobilidade articular generalizada sobre a articulação temporomandibular e a oclusão dentária: estudo transversal.** *Codas*, 28(5), 551–557. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162014082>. Acesso em: 23/10/2023
- CONCEIÇÃO, H. N. DOS S., AZEVÊDO, T. C., SANTOS, A. C. DE J. DOS., XAVIER, M. R. S. R. **Comorbidities associated with temporomandibular joint disorders and the role of central sensitization: literature review.** *Brjp*, 5(1), 56–60. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20220003>. Acesso em: 05/09/2023
8. FERREIRA, C. L. P., SILVA, M. A. M. R. DA., FELÍCIO, C. M. DE. **Sinais e sintomas de desordem temporomandibular em mulheres e homens.** *Codas*, 28(1), 17–21. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162014218>. Acesso em: 11/09/2023
9. GUI, M. S., PIMENTEL, M. J., & RIZZATTI-BARBOSA, C. M. **Disfunção temporomandibular na síndrome da fibromialgia: comunicação breve.** *Revista Brasileira De Reumatologia*, 55(2), 189–194. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.rbr.2014.07.004>. Acesso em: 15/09/2023
10. LEMOS, G. A., MOREIRA, V. G., FORTE, F. D. S., BELTRÃO, R. T. S., BATISTA, A. U. D. **Correlação entre sinais e sintomas da Disfunção Temporomandibular (DTM) e severidade da má oclusão.** *Revista De Odontologia Da UNESP*, 44(3), 175–180. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-2577.1084>. Acesso em: 17/09/2023
11. LÍBERA, J. D., NAKANO, B. M. B., GUIOTTI, A. M., RODRIGUES, J. V. S., BRANDINI, D. A., DEVIDES, E. G. de F., VOLCE, A. H. de S., TURCIO, K. H. L.. **Dores musculares cervicais em pacientes com DTM e suas correlações.** *Revista De Odontologia Da UNESP*, 51, e20220048. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1807-2577.04822>. Acesso em: 20/10/2023
12. LOPES, R. G. et al. **Avaliação da relação entre disfunção temporomandibular e dimensão vertical de oclusão em crianças**

- de 7 A 12 anos.** Rev. CEFAC, p. 892–898, 2014. Disponível em: Avaliação da relação entre disfunção temporomandibular e dimensão vertical de oclusão em crianças de 7 A 12 anos | Rev. CEFAC;16(3): 892-898, may-jun/2014. tab | LILACS (bvsalud.org). Acesso em: 15/11/2023
13. MAGRI, L. V., MELCHIOR, M. DE O., DA-SILVA, G. V., GHERARDIDONATO, E. C. S., LEITE-PANISSI, C. R. A. **Phenotypic analysis of discordant monozygotic twins for pain related temporomandibular joint disorder.** Case report. Brjp, 5(2), 178–182. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20220021>. Acesso em: 25/11/2023
14. MELCHIOR, M. DE O., MACHADO, B. C. Z., MAGRI, L. V., MAZZETTO, M. O. **Efeito do tratamento fonoaudiológico após a laserterapia de baixa intensidade em pacientes com DTM: estudo descritivo.** Codas, 28(6), 818–822. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162015099>. Acesso em: 26/11/2023
15. MELCHIOR, M. DE O., MAGRI, L. V., & MAZZETTO, M. O. **Orofacial myofunctional disorder, a possible complicating factor in the management of painful temporomandibular disorder.** Case report. Brjp, 1(1), 80–86. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2595-0118.20180017>. Acesso em: 27/11/2023
16. MELCHIOR, M. DE O., MAZZETTO, M. O., & MAGRI, L. V. **Relação da DTM dolorosa com a função de fala: Quais as possíveis características de movimentos mandibulares e os principais sintomas relatados?** Codas, 31(2), e20180161. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20182018161>. Acesso em: 08/11/2023
17. MELCHIOR, Melissa de Oliveira; MAZZETTO, Marcelo Oliveira; MAGRI, Laís Valencise. **Relação da DTM dolorosa com a função de fala: Quais as possíveis características de movimentos mandibulares e os principais sintomas relatados?** In: **CoDAS.** Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2019. p. e20180161.
18. Okeson, J.P. **Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão.** 7ª edição. São Paulo: Quintessence, 2013. List, T., & Jensen, R. H. (2017). Temporomandibular disorders: Old ideas and new

- concepts. *Cephalalgia: an international journal of headache*, 37(7), 692–704. <https://doi.org/10.1177/0333102416686302>
19. PASSOS, D. C. B. DE O. F., PRADO, D. G. DE A., NARY-FILHO, H., BERRETIN-FELIX, G. **A influência de sintomas da disfunção temporomandibular na força máxima de mordida em indivíduos com deformidade dentofacial.** *Audiology – Communication Research*, 22. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6431-2016-1736>. Acesso em: 05/09/2023
20. SAIDELES, M. I. **Ozonioterapia e agulhamento no tratamento de DTM muscular.** 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/213295>. Acesso em: 02/09/2023
21. SCHMIDT, K. C., BRIESEMEISTER, M., RIES, L. G. K. **Alterações no controle motor mandibular e cervical de crianças com paralisia cerebral.** *Revista CEFAC*, 16(1), 228–236. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0216201412812>. Acesso em: 13/11/2023
22. TRIZE, Débora de Melo et al. **A disfunção temporomandibular afeta a qualidade de vida? Einstein (Sao Paulo)**, v. 16, 2018.
23. URBANI, G., et al. **Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular e o estresse presente no trabalho policial: revisão integrativa.** *Ciência & Saúde Coletiva*, 24(5), 1753–1765. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232018245.16162017>. Acesso em: 18/10/2023
24. Silva, L. M. A., Nobre, L., Rodrigues, L. L. F. R., Valadas, L. A. R., Leite, T. B., & Guimarães, A. S. (2023). **Diagnóstico dos subtipos de disfunção temporomandibular em uma população que busca atendimento especializado.** *BrJP*.
25. Pelicioli, M., Myra, R. S., Florianovicz, V. C., & Batista, J. S. (2017). **Tratamento fisioterapêutico nas desordens temporomandibulares.** *Revista Dor*, 18, 355-361.
-

²Docente do Curso Superior de Odontologia da Faculdade Serra Dourada
Campus Altamira Mestre em Periodontia (São Leopoldo Mandic). e-mail:
dany_haykel@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!